

УДК 342.951

Аніщенко Тетяна Сергіївна –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри
приватноправових дисциплін
Університету сучасних знань
начальник Управління персоналу Головного
територіального управління юстиції
у Запорізькій області

Tetiana S. Anishchenko –

candidate of juridical sciences,
associate professor of the department for private law disciplines
University of Modern Knowledge
(57/3 Velyka Vasylkivska Street, Kyiv, 03150, Ukraine)
head of Personnel Unit of the Main Territorial Justice
Department in Zaporizhzhia region

Орлов Дмитро Леонідович –

завідувач сектору з
питань запобігання і виявлення корупції
Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області

Dmytro L. Orlov –

sector manager with issues
of prevention and detection of corruption
of the Main Territorial Justice Department in Zaporizhzhia region
(164 pr. Sobornyi, Zaporizhzhia, 69107, Ukraine)

Щодо повноважень дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі з урахуванням вимог антикорупційного законодавства

У статті окреслено місце дисциплінарно-деліктного права у системі особливого адміністративного права України та проаналізовано особливості роботи дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі як складової процедурних норм дисциплінарно-деліктного права. Підкреслюється, що одним із проблемних питань в діяльності дисциплінарної комісії вважається відсутність визначених у Законі України «Про державну службу» або іншому нормативно-правовому акті повноважень членів комісії, а також окремо приділено увагу виникненню конфлікту інтересів у діяльності членів дисциплінарної комісії та запропоновано відповідний алгоритм дій державним службовцям у разі виникнення конфлікту інтересів.

Ключові слова: дисциплінарно-деліктне право, державний службовець, дисциплінарна комісія, особливе адміністративне право, повноваження.

В статье рассмотрено место дисциплинарно-деликтного права в системе административного права Украины и проанализированы особенности работы дисциплинарной комиссии по рассмотрению дисциплинарных дел в государственном органе как составляющей процедурных норм дисциплинарно-деликтного права. Определено одним из проблемных вопросов, возникающих во время работы дисциплинарной комиссии, отсутствие в Законе Украины «О государственной службе» или в другом нормативно-правовом акте полномочий членов комиссии, а также отдельно уделено внимание возникновению конфликта интересов в деятельности членов дисциплинарной комиссии и предложен алгоритм действий государственному служащему в случае возникновения конфликта интересов.

Ключевые слова: дисциплінарно-деліктне право, державний службовець, дисциплінарна комісія, особене адміністративне право, повноваження.

T.S. Anishchenko, D.L. Orlov Concerning the Powers of the Disciplinary Commission for Consideration of Disciplinary Cases in the State Body, Taking into Account the Requirements of Anti-Corruption Legislation

The article deals with the place of disciplinary-tort law in the administrative system of Ukraine and analyzes the features of the disciplinary Cases Review Commission's work in a state authority as a component of the procedural rules of disciplinary-tort law at the article.

One of the problematic issues arising during the work of the disciplinary commission was identified, the absence of the powers of the members of the commission in the Act of Ukraine «About public service» or in another regulatory legal act, as well as special attention was paid to the occurrence of a conflict of interest in the activities of members of the disciplinary commission and an algorithm of actions was proposed to a public servant in case of a conflict of interest.

Keywords: disciplinary-tort law, public servant, disciplinary commission, special administrative law, authority.

Постановка проблеми. Одним із здобутків чинного Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII [1] (далі – Закон) є розділ VIII, в якому визначаються правові засади дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців. Особливо на ці норми чекали юристи-практики, адже попередній Закон України «Про державну службу» 1993 року [2] у вищій мірі формально регулював процедуру притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця. У старому законі було лише дві статті, присвячені інституту дисциплінарної відповідальності, у зв'язку з чим працівники кадрових підрозділів у цій частині були змушені активно використовувати положення КЗпП України [3]. Очевидно, що таке субсидіарне застосування норм законодавства про державну службу та законодавства про працю вирішувало лише частину існуючих проблем, що, відповідно, знижувало рівень ефективності функціонування інституту дисциплінарної відповідальності. Принагідно зазначимо, що, в принципі, недопустимий крок, пов'язаний із застосуванням до регулювання публічно-правових відносин (відносин дисциплінарної відповідальності державних службовців) норм приватного права (КЗпП України), пояснювався неналежною доктринальною розробленістю питань державної служби, яка до недавнього часу активно вивчалася крізь призму предмета трудового права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ситуація у цій частині змінилася не так давно, що було пов'язано з науковими розробками Р. С. Мельника, який системно та всебічно обґрунтував висновок про те, «що особливості історичного становлення й розвитку вітчизняного інституту державної служби, сучасні тенденції щодо його нормативного регулювання та наукового аналізу, а також процеси євроінтеграції, започатковані у нашій державі, вимагають, щоб раз та назавжди було визнано публічно-правовим утворенням, щоб він отримав самостійне, тобто незалежне від трудового законодавства, правове регулювання [4]. Правильність подібної позиції можна підтвердити і посиланням на чинний закон про державну службу, у ст. 1 якого наголошено, що державна служба – це **публічна** (виділено нами – *авт.*), професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави...» [5].

Невирішені раніше проблеми. Продовжуючи думку про публічно-правову природу публічної служби, наголосимо також і на тому, що правові норми, які регулюють порядок вступу на державну службу, її проходження та звільнення з державної служби, наразі зосереджено у межах галузі Особливого адміністративного права – службового права.

Службове право є складним утворенням, у змісті якого можуть бути виділені Загальна та Особлива частини, кожна з яких, у свою чергу, складається з наступних структурних елементів:

- 1) Загальна частина містить: норми-

дефініції (наприклад, дефініції публічної служби, державної служби, дипломатичної служби тощо); норми-принципи, якими визначено правову основу регулювання відносин публічної служби; норми, якими закріплено основні організаційні та кваліфікаційні вимоги до публічних службовців;

2) Особлива частина утворюється за рахунок підгалузевих утворень та відповідних інститутів, що входять до їх змісту, покликаних регулювати окремі види службових відносин, а саме: права дипломатичної служби; права суддівської служби; права військової служби; права правоохоронної служби; права державної (цивільної) служби; права служби в органах місцевого самоврядування; права політичної служби; дисциплінарно-деліктного права [6].

Таким чином, з викладеного можна зробити проміжний висновок, що питання діяльності дисциплінарних комісій регулюються нормами дисциплінарно-деліктного права.

У змісті **дисциплінарно-деліктного права** можуть бути виділені **матеріальні** та **процедурні** норми, перші з яких об'єднують у собі склади дисциплінарних проступків, за вчинення яких публічні службовці притягуються до дисциплінарної відповідальності, тоді як процедурні визначають порядок її реалізації [7, с. 34–35].

Мета дослідження. Безпосередньо реалізація притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності щільно пов'язана із діяльністю дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ державного органу, проте чинний Закон України «Про державну службу» фактично не визначає повноваження дисциплінарних комісій, хоча й містить окрему статтю, в назві якої анонсовано наявність відповідної норми [8]. Підтвердження нашого висновку знаходимо і на сторінках Практичного посібника для керівників служб управління персоналом, який присвячений питанням дисциплінарної відповідальності державних службовців, де зазначається, що фактично Закон не конкретизує безпосередньо роботу дисциплінарної комісії, що дає таким комісіям можливість довільно організувати свою роботу, не виходячи за межі, визначені Законом. Ми також цілком погоджуємось із думкою авторського колективу зазначеного посібника, що ідея запровадження інституту

дисциплінарних комісій полягала у мінімізації суб'єктивного впливу у процес здійснення дисциплінарного провадження [9, с. 18,22]. Разом з тим, у нас виникає логічне питання, чому ж тоді законодавець, з одного боку, обмежуючи можливі випадки «свавілля» керівника державного органу щодо державного службовця, з другого, – не потурбувався про членів дисциплінарної комісії, які приймають відповідні рішення без необхідного правового підґрунтя, керуючись, фактично, лише власним розсудом. Відповідно, мета даної статті полягатиме у визначенні переліку повноважень членів дисциплінарної комісії та вивченні проблеми виникнення конфлікту інтересів у членів дисциплінарної комісії під час участі у діяльності останньої, оскільки обов'язок дотримання антикорупційного законодавства розповсюджується на увесь спектр діяльності державного службовця.

Виклад основного матеріалу. Разом із тим зазначимо, що описана вище ситуація з відсутністю положення про роботу дисциплінарної комісії не є тотальною. Окремі такі комісії, які функціонують, переважно, у межах спеціальних (спеціалізованих) органів публічної влади, отримали необхідне правове забезпечення для своєї діяльності. Так, зокрема, у 2017 році було затверджено Положення про дисциплінарну комісію приватних виконавців [10]. Іншим прикладом можуть слугувати Положення про дисциплінарну комісію Держгеокадастру з розгляду дисциплінарних справ [11] та Положення про дисциплінарні комісії в Національній поліції України [12].

Аналіз наведених положень свідчить про достатньо детальний опис повноважень голови, секретаря та членів дисциплінарної комісії. Водночас варто підкреслити, що вивчені документи не є ідентичними та відрізняються між собою як за кількістю повноважень, так і за їх деталізацією, що свідчить про відсутність єдиної практики застосування законодавства про дисциплінарну відповідальність. У даному випадку доречними є слова К.С. Єрмоленко-Князевої, яка вважає, що нормативне регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців потребує суттєвих змін в усіх напрямках. На думку авторки, здійснити удосконалення законодавства можливо шляхом створення

єдиного кодифікованого акта, «який об'єднав би у собі всі аспекти дисциплінарної відповідальності державних службовців у Дисциплінарному кодексі» [13].

Аналогічної думки дотримується і О.О. Чумак, зазначаючи про доцільність запровадження єдиного закону «Про дисциплінарну відповідальність державних службовців в Україні», який буде регулювати правові відносини щодо дисциплінарної відповідальності. Як наголошує автор, по-перше, він має містити визначення основних понять щодо дисциплінарної відповідальності, вичерпний перелік дисциплінарних проступків, стягнень, підстав притягнення (актів, наказів, розпоряджень тощо) до дисциплінарної відповідальності, посадових осіб та органів, уповноважених на здійснення заходів, пов'язаних із процедурою притягнення до відповідальності; по-друге, процедурні питання щодо розслідування факту дисциплінарного проступку, притягнення до відповідальності, її зняття тощо; по-третє, окремі розділи присвячені особливим категоріям державних службовців, в яких будуть конкретизовані питання їх притягнення до дисциплінарної відповідальності (наприклад, стосовно працівників державної виконавчої служби); по-четверте, процедурні питання оскарження рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності [14].

З урахуванням викладеного вважаємо, що на теперішній час є важливим і нагальним прийняття спеціального нормативно-правового акта, яким будуть регулюватись питання дисциплінарної відповідальності державних службовців. Разом із тим, доки зазначене питання буде вирішуватись законодавцем, пропонуємо внести зміни до Закону України «Про державну службу», доповнивши його окремою статтею, в якій визначити повноваження голови, членів та секретаря дисциплінарної комісії, наступного змісту:

«1. Повноваження дисциплінарної комісії

1.1. Голова дисциплінарної комісії:

- скликає засідання дисциплінарної комісії та інформує про його кворум;
- визначає дату, час та місце проведення чергового та позачергового засідання;

- формує порядок денний засідання дисциплінарної комісії та виносить питання для голосування;

- проводить засідання дисциплінарної комісії;

- у разі рівної кількості голосів, має вирішальне право голосу;

- у разі відсутності кворуму приймає рішення про перенесення засідання дисциплінарної комісії на інший час;

- підписує протокол засідання дисциплінарної комісії;

- розподіляє завдання (шляхом надання письмового доручення) з підготовки матеріалів дисциплінарного провадження між членами дисциплінарної комісії або доручає підготовку матеріалів одному із членів комісії;

- заслуховує звіти членів комісії та залучених фахівців про хід підготовки матеріалів дисциплінарного провадження;

- у разі отримання письмової заяви члена дисциплінарної комісії щодо наявності/виникнення у нього конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження виносить питання про можливість відводу такого члена комісії та виключення його зі списку осіб, які мають право голосу з конкретного дисциплінарного провадження перед дисциплінарною комісією;

- отримує пояснення у державних службовців щодо обставин вчинення дисциплінарного проступку;

- звертається із запитом до органів державної влади/місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій або окремих осіб, у разі необхідності, для забезпечення здійснення належного розгляду дисциплінарного провадження;

- виконує інші повноваження члена дисциплінарної комісії.

1.2. Секретар дисциплінарної комісії:

- забезпечує організаційну діяльність дисциплінарної комісії;

- веде протокол засідання дисциплінарної комісії;

- підписує протокол засідання дисциплінарної комісії;

- формує матеріали та складає опис дисциплінарної справи;

– готує повідомлення членам дисциплінарної комісії щодо дати, часу та місця проведення засідання;

– після закриття дисциплінарного провадження передає дисциплінарну справу згідно з актом приймання-передачі до служби управління персоналом для долучення до особової справи державного службовця;

– за дорученням Голови дисциплінарної комісії виконує інші завдання, що стосуються забезпечення роботи комісії;

– виконує інші повноваження члена дисциплінарної комісії.

1.3. Член дисциплінарної комісії:

– бере участь у обранні Голови та секретаря дисциплінарної комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх;

– бере участь у визначенні заступника Голови та секретаря дисциплінарної комісії у разі, їх відсутності відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх;

– бере участь у прийнятті рішення про відвід члена дисциплінарної комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх;

– особисто бере участь у засіданнях комісії та розгляду матеріалів дисциплінарної справи;

– у разі отримання завдання (доручення Голови комісії) щодо підготовки матеріалів дисциплінарного провадження: готує проекти письмових доручень голови дисциплінарної комісії; збирає та аналізує інформацію про дисциплінарний проступок та, відповідно до неї, готує проект висновку (подання); передає секретарю відпрацьовані матеріали дисциплінарного провадження для підготовки інформації на засідання дисциплінарної комісії;

– вносить усні або письмові пропозиції Голові дисциплінарної комісії для покращення організації діяльності комісії, залучення до участі в її роботі фахівців, запрошення відповідних осіб для отримання пояснень;

– подає письмову заяву на ім'я Голови дисциплінарної комісії щодо самовідводу у разі наявності або виникнення конфлікту інтересів при розгляді дисциплінарної справи;

– бере участь у проведенні службового розслідування;

– висловлює свою позицію під час засідання дисциплінарної комісії та бере участь у

прийнятті рішення шляхом відкритого голосування;

– ознайомлюється з матеріалами, що містяться в дисциплінарній справі;

– підписує висновок за результатами службового розслідування (у разі його проведення); висновок про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності і подання дисциплінарної комісії для суб'єкта призначення;

– звертається до керівника державної служби в державному органі із заявою про вихід зі складу дисциплінарної комісії».

Іншим важливим питанням, яке вимагає уваги при забезпеченні належної роботи дисциплінарної комісії, є вірогідність **виникнення у члена дисциплінарної комісії конфлікту інтересів**, запобігання якого зобов'язані забезпечувати всі державні службовці, відповідно до вимог законів України «Про державну службу» та «Запобігання корупції». Несвоєчасне виявлення та усунення конфлікту інтересів може призвести до оскарження рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця.

Поняття конфлікту інтересів розкривається у Законі України «Про запобігання корупції» через визначення потенційного та реального конфлікту інтересів, а саме:

– **потенційний конфлікт інтересів** – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

– **реальний конфлікт інтересів** – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень [15].

З наведеного вбачається, що наведені визначення об'єднують дві складові: по-перше, це **приватний інтерес**, по-друге,

службові/представницькі повноваження (безпосередні та загальнослужбові). Більш детально пропонуємо розглянути зазначене на наступних прикладах:

Приклад № 1. Під час здійснення дисциплінарного провадження один із членів дисциплінарної комісії, який за основною посадою є керівником самостійного структурного підрозділу, призначається виконуючим обов'язки керівника державної служби в органі, відповідно, набуваючи право вирішувати і питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця. Разом із тим, як член дисциплінарної комісії, він зобов'язаний особисто брати участь у вивченні матеріалів дисциплінарної справи, підготовці висновку щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та прийнятті участі у голосуванні. У подальшому у нього виникає обов'язок приймати рішення про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності.

Приклад № 2. За дорученням керівника державного органу утворюється комісія (робоча група) для перевірки скарги громадянина на дії державного службовця. До складу такої комісії (робочої групи) включаються, як правило, від трьох до п'яти осіб, які вивчають факти, викладені у скарзі, проводять перевірку та готують висновки за результатами проведеної роботи. У випадку, коли у діях державного службовця підтверджується порушення вимог чинного законодавства, приймається рішення про відкриття дисциплінарного провадження.

Аналізуючи наведені приклади, можна зазначити, що в обох випадках може простежуватись наявність ознак так званого упередженого (необ'єктивного) особистого ставлення члена дисциплінарної комісії до особи, у відношенні якої здійснюється дисциплінарне провадження або до прийнятого комісією рішення загалом. Ми вважаємо, що наведене цілком кореспондується з **поняттям «приватного інтересу»**, як будь-якого майнового чи немайнового інтересу особи, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі тими, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших

організаціях. Принагідно зазначимо, що фактично крім Закону України «Про запобігання корупції» категорія «приватного інтересу» не визначається жодним нормативно-правовим актом, тому при з'ясуванні ситуацій, які можуть виникати на підставі необ'єктивності, упередженості, небезсторонності з боку членів дисциплінарної комісії доцільним є використання дефініції, яка визначена саме у нормах згаданого закону.

Важливо підкреслити, що перелік стосунків, про які йдеться у визначенні приватного інтересу, не є вичерпним, адже при наданні цієї дефініції законодавцем використано словосполучення «у тому числі», тобто у дефініції окреслено лише найбільш типові форми стосунків, які можуть зумовлювати наявність майнового чи немайнового інтересу. **Практично це означає, що кожен службовець при виконанні своїх повноважень повинен брати до уваги увесь спектр своїх не лише правових (юридичних), а й соціальних (приватних) відносин**, які зумовлюють виникнення майнового чи немайнового інтересу. При цьому тільки такий приватний інтерес у сфері службових/представницьких повноважень, що може вплинути або впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, спричиняє виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів [16].

Законом не встановлюється заборон чи обмежень на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця та відповідну оцінку приватних інтересів крізь призму можливого їх негативного впливу на об'єктивність прийняття рішень чи діянь службовця при реалізації своїх службових чи представницьких повноважень.

Приватний інтерес в окремих випадках може виникати й зі службових повноважень, тобто полягати у заінтересованості в ухваленні або неухваленні певних рішень, результатах службових розслідувань, дисциплінарних провадженнях, за наслідком яких особа може понести юридичну відповідальність тощо.

Щодо іншої складової **конфлікту інтересів – службових/представницьких повноважень (безпосередніх та**

загальнослужбових), звернемося, по-перше, до ч. 2 ст. 19 Конституції України, якою визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [17]. По-друге, відповідно до ст. 8 Закону України «Про державну службу», державний службовець зобов'язаний сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов'язки; запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби; державні службовці виконують також інші обов'язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах [18]. Наведене означає, що незважаючи на будь-які інші обставини, державні службовці, як особи, до яких держава висуває підвищені вимоги, повинні бути не лише професійно підготовленими, а й мати високий рівень свідомості та відповідальності за свої дії, розумітись на вимогах антикорупційного законодавства настільки, щоб своєчасно виявити можливі ситуації, пов'язані з виконанням їх посадових обов'язків спільно з іншими, покладеними на них функціями, з метою недопущення виникнення в їх діях/бездіяльності конфлікту інтересів.

З цього приводу висловив свою позицію також і Верховний Суд України, який у своїй постанові від 31 жовтня 2018 року у справі № 810/2500/16 дійшов висновку, що згідно з ч. 2 ст. 35 Закону України «Про запобігання корупції» у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. Отже, у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, така особа не має права брати участь у прийнятті відповідного рішення органом. Частина перша ст. 67 Закону України «Про запобігання корупції» встановлює, що нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою

на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування.

Отже, в контексті зазначеної заборони, для встановлення порушення процедури прийняття рішення, визначальним є сам факт участі у голосуванні, а не вплив такого голосування на прийняте рішення з урахування наявності кваліфікованої більшості, необхідної для прийняття позитивного рішення колегіальним органом [19].

Аналогічна правова позиція висловлена у постановках Верховного Суду від 21 вересня 2018 року в справах № 237/2574/17 [20], № 237/2242/17 [21].

Відповідно до пп. 1.1.1 п.1.1. Розділу I Методичних рекомендацій щодо запобігання врегулювання конфлікту інтересів [22] для своєчасної ідентифікації реального, потенційного конфлікту інтересів та з метою забезпечення вчасного запобігання і ефективного врегулювання конфлікту інтересів кожному суб'єкту, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», **рекомендується періодично складати самостійний тест на наявність (відсутність) конфлікту інтересів.**

В обов'язковому порядку такий тест рекомендується складати у випадках:

- отримання нового службового завдання;
- зміни кола повноважень;
- виникнення нових обставин, які можуть вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій.

Отже, у випадку, коли державний службовець обирається до складу будь-якого колегіального органу, він має чітко розуміти, що одночасно із отриманням певних повноважень, у зв'язку з виконанням обов'язків у такому органі, він автоматично потрапляє під обмеження, визначені у Законі України «Про запобігання корупції» в частині недопущення виникнення конфлікту інтересів.

Таким чином, підсумовуючи зазначене,

пропонуємо наступний алгоритм дій для державних службовців у випадках **конфлікту інтересів членів дисциплінарної комісії, який виникає при виконанні ними своїх посадових обов'язків, у межах роботи іншої комісії:**

- по-перше, чітко усвідомити свої повноваження у складі колегіального органу;
- по-друге, переглянути та у разі необхідності уточнити з безпосереднім керівником коло обов'язків, які на нього покладені за основною посадою;
- по-третє, пройти у обов'язковому порядку самотестування на наявність (відсутність) конфлікту інтересів;
- по-четверте, у разі прийняття рішення про наявність конфлікту інтересів негайно повідомити про це керівника та інших осіб, яких стосується зазначене питання;
- по-п'яте, здійснити заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів. На цьому етапі важливо пам'ятати, що цей процес є вкрай відповідальним, адже неправильно обраний захід може призвести не тільки до неефективного врегулювання конфлікту інтересів, а й до кваліфікації таких діянь як неправомірних.

Висновки. Звичайно, запропонована

схема дій є примірним алгоритмом та потребує детального опрацювання у кожному органі з урахуванням специфіки його діяльності і змісту ситуації, у якій опиняється державний службовець. Проте це не виключає можливості використання її як базової моделі для опрацювання порушеного нами питання у діяльності дисциплінарних комісій. Таким чином, з урахуванням викладеного, вважаємо, що питання повного та якісного визначення повноважень дисциплінарної комісії, безперечно, є надзвичайно важливим для здійснення відповідної роботи, формування відповідального та поміркованого ставлення у членів дисциплінарної комісії до тих завдань, що перед ними ставлять як держава, з одного боку, так і трудовий колектив, з другого боку, який делегує своїх кандидатів, сподіваючись, що їх досвід, знання, добросовісне ставлення допоможуть об'єктивно і всебічно розглянути порушені питання та прийняти правильне і, що найголовніше, законне рішення.

Список використаних джерел:

1. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. *Офіційний вісник України*. 2016. № 3. Ст. 149.
2. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 52. Ст. 490.
3. Кодекс законів про працю України. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1971. Додаток до № 50.
4. Мельник Р.С. Інститут державної служби чи службове право? *Юридична Україна*. 2010. № 11. С. 65–70.
5. Про державну службу : Закон України : від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. *Офіційний вісник України*. 2016. № 3. Ст. 149.
6. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / В. Галуцько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко, С. Стеценко та ін. 2-ге вид. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с.
7. Дисциплінарно-деліктне право України: навч. посіб. / Т.С. Аніщенко, Ю.А. Берлач, Д.С. Бондаренко та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова / Запоріж. нац. ун-т. Київ: Ін Юре, 2016. 464 с. С. 34–35.
8. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. *Офіційний вісник України*. 2016. № 3. Ст. 149.
9. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: практ. посіб. для керівників служб управління персоналом / М. Канавець (кер. авт. колективу), Ю. Лихач, С. Іголкін, І. Рошин, Д. Трипольський; за заг. ред. К. Ващенко. Київ: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2017. 68 с. С. 22.
10. Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців: наказ Міністерства юстиції України від 28 листопада 2017 р. № 1442/31310. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1442-17>.

11. Положення про дисциплінарну комісію Держгеокадастру з розгляду дисциплінарних справ: наказ Держгеокадастру від 02 червня 2016 р. № 156. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0156877-16>.
12. Про реалізацію окремих положень Дисциплінарного статуту Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 листопада 2018 р. № 893. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1356-18>.
13. Єрмоленко-Князєва К.С. Удосконалення нормативно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців. *Митна справа*. 2012. Ч. 2. Кн. 1. № 1. С. 171–175.
14. Чумак О.О. Дисциплінарна відповідальність працівників державної виконавчої служби України. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2013. №26. С. 587–593.
15. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2014. № 49. Ст. 2056.
16. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 вересня 2017 р. № 839. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17>.
17. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1996. № 30. С. 141.
18. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. *Офіційний вісник України*. 2016. № 3. Ст. 149.
19. Постанова Верховного Суду України від 31 жовтня 2018 р. у справі № 810/2500/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77586022?fbclid=IwAR0weT22XZnqf4ufteS8M1EjIEPu_gLJ-oC0cGcwYSnO7YBwAryNRPduB2U.
20. Постанова Верховного Суду України від 21 вересня 2018 р. в справі № 237/2574/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76630634>.
21. Постанова Верховного Суду України від 21 вересня 2018 р. в справі № 237/2242/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76630944>.
22. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 вересня 2017 р. № 839. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17>.

References:

1. Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 r. № 889-VIII. *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*. 2016. № 3. St. 149.
2. Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrainy vid 16 hrudnia 1993 r. № 3723-KhII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1993. № 52. St. 490.
3. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR*. 1971. Dodatok do № 50.
4. Melnyk R.S. Instytut derzhavnoi sluzhby chy sluzhbove pravo? *Yurydychna Ukraina*. 2010. № 11. S. 65–70.
5. Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrainy : vid 10 hrudnia 2015 r. № 889-VIII. *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*. 2016. № 3. St. 149.
6. Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs: pidruchnyk / V. Halunko, P. Dikhtievskiy, O. Kuzmenko, S. Stetsenko ta in. 2-he vyd. Kherson: OLDI-PLIuS, 2019. 520 s.
7. Dystsyplinarno-deliktne pravo Ukrainy: navch. posib. / T.S. Anishchenko, Yu.A. Berlach, D.S. Bondarenko ta in. ; za zah. red. T.O. Kolomoiets, V.K. Kolpakova / Zaporiz. nats. un-t. Kyiv: In Yure, 2016. 464 s. S. 34–35.
8. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 r. № 889-VIII. *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*. 2016. № 3. St. 149.
9. Dystsyplinarna vidpovidalnist derzhavnykh sluzhbovtziv: prakt. posib. dlia kerivnykiv sluzhby upravlinnia personalom / M. Kanavets (ker. avt. kolektyvu), Yu. Lykhach, S. Iholkin, I. Roshchyn, D. Trypolskiy; za zah. red. K. Vashchenka. Kyiv: Tsentr adaptatsii derzhavnoi sluzhby do standartiv Yevropeiskoho Soiuzu, 2017. 68 s. S. 22.

10. Polozhennia pro Dystsyplinarnu komisiuu pryvatnykh vykonavtsiv: nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 28 lystopada 2017 r. № 1442/31310. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1442-17>.

11. Polozhennia pro dystsyplinarnu komisiuu Derzhheokadastru z rozghliadu dystsyplinarnykh sprav: nakaz Derzhheokadastru vid 02 chervnia 2016 r. № 156. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0156877-16>.

12. Pro realizatsiiu okremykh polozhen Dystsyplinarnoho statutu Natsionalnoi politsii Ukrainy: nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 07 lystopada 2018 r. № 893. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1356-18>.

13. Yermolenko-Kniazieva K.S. Udoshkonalennia normatyvno-pravovoho rehuliuвання dystsyplinarnoi vidpovidalnosti derzhavnykh sluzhbovtziv. *Mytna sprava*. 2012. Ch. 2. Kn. 1. № 1. S. 171–175.

14. Chumak O.O. Dystsyplinarna vidpovidalnist pratsivnykiv derzhavnoi vykonavchoi sluzhby Ukrainy. *Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka*. 2013. №26. S. 587–593.

15. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 r. № 1700-VII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2014. № 49. St. 2056.

16. Metodychni rekomendatsii shchodo zapobihannia ta vrehuliuвання konfliktu interesiv: rishennia Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii vid 29 veresnia 2017 r. № 839. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17>.

17. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1996. № 30. S. 141.

18. Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 r. № 889-VIII. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2016. № 3. St. 149.

19. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 31 zhovtnia 2018 r. u spravi № 810/2500/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77586022?fbclid=IwAR0weT22XZnqf4ufteS8M1EjIEPu_gLJ-oC0cGcwYSnO7YBwAryNRPduB2U.

20. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 21 veresnia 2018 r. v spravi № 237/2574/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76630634>.

21. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 21 veresnia 2018 r. v spravi № 237/2242/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76630944>.

22. Metodychni rekomendatsii shchodo zapobihannia ta vrehuliuвання konfliktu interesiv : rishennia Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii vid 29 veresnia 2017 r. № 839. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17>.